

KAZUISTIKY Z LABORATORNÍ MEDICÍNY CASE REPORTS FROM LABORATORY MEDICINE

Franková Janka^{1,2}

¹ Oddělení klinické biochemie, pracoviště laboratorních metod, IKEM, Praha

² Ústav imunologie a klinické biochemie, 3. lékařská fakulta, Univerzita Karlova, Praha

jafa@ikem.cz

ÚVOD

Potransplantační lymfoproliferativní onemocnění (post-transplant lymphoproliferative disorder, PTLD) je poměrně častou komplikací s nejvyšší četností u transplantace srdce (HTx). Popisujeme komplikovanou kazuistiku pacienta po HTx, který v rámci PTLD přešel z polyklonálního zmnožení gamaglobulinů přes MGUS k malignímu myelomu, který po terapii vykazuje známky normalizace v proteinovém spektru.

PRŮBĚH ONEMOCNĚNÍ:

Úvodní vyšetření před HTx bez abnormality v proteinovém spektru (elektroforéza proteinů bez patologie nebo jen mírné polyklonální zmnožení gamaglobulinů). Po HTx (listopad 2017) došlo k vývoji monoklonální gamapatie zpočátku charakteru MGUS typu IgG lambda s kvantitativním vývojem od 2 g.L⁻¹ (+20 měsíců po HTx, červenec 2019), přes 3,9 g.L⁻¹ (+38 měsíců), 6,4 g.L⁻¹ (+44 měsíců), 15 g.L⁻¹ (+54 měsíců), 22,5 g.L⁻¹ (+58 měsíců). Volné lehké řetězce kappa/lambda se pohybovaly od 58,2/31,25 mg.L⁻¹ (+22), přes 37,2/43,6 mg.L⁻¹ (+38), 73,0/105/6 mg.L⁻¹ (+44), 92,6/622,8 mg.L⁻¹ (+54). Po terapii zahájené 62 měsíců po HTx (cyklofosamid, bortezomid, dexamethason ve 4 cyklech) zpočátku (+66 měsíců) přetrvává pozitivita monoklonálního proteinu (40,9 g.L⁻¹ s hodnotami FLC kappa/lambda 59,2/575,3 mg.L⁻¹), ale 68 měsíců po HTx je již v

proteinovém spektru pouze oligoklonalita bez jednoznačného průkazu monoklonálního imunoglobulinu (7/2023).

KOMPLIKUJÍCÍ ONEMOCNĚNÍ

Základní onemocnění pacienta (ICHS s opakovanými dekompenzacemi, diabetes mellitus 2. typu na inzulínu, chronické onemocnění ledvin (CKD) je doprovázeno komplikacemi souvisejícími s hematologickým onemocněním (z kritérií CRAB přítomen zvýšený ionizovaný vápník, CKD3, anemie, osteolytické ložisko v 6. žeburu) a nádorovým onemocněním jiného orgánu (adenokarcinom prostaty). Pacient prodělal COVID-19, opakované pneumonie, cytomegalovirovou infekci, je po nefrostomii a sigmoideostomii. Funkce štěpu po HTx uspokojivá (EFLK 60 %, bez výpotku, uspokojivý nález na koronárních arteriích). Hematologické onemocnění v remisi po 4 cyklech chemoterapie. Hlavním problémem pacienta zůstávají komplikace doprovodných onemocnění (radioterapie pro adenokarcinom prostaty s píštělí mezi močovým měchýřem a střevem, sigmoideostomie, nefrostomie), malnutrice (váha 67 kg), opakované pneumonie s fluidotoraxem.

PLÁN

Další cyklus chemoterapie pro hematologické onemocnění (8/2023), nutriční péče, předdialyzační příprava, trvalá imunosuprese po HTx.

ZÁVĚR

Kazuistika upozorňuje na vývoj hematologické malignity povahy PTLD, u které byla u pacienta po HTx poměrně pozdě zahájena terapie vzhledem k polymorbiditě pacienta. První cykly chemoterapie vedly k remisi, u pacienta je v plánu další chemoterapie, v celkovém stavu pacienta dominuje řada komplikujících faktorů.

Klíčová slova: potransplantační lymfoproliferativní onemocnění, transplantace srdce, MGUS, maligní myelom

INTRODUCTION

Post-transplant lymphoproliferative disorder (PTLD) is a relatively common complication with the highest incidence in heart transplantation (HTx). We describe a complicated case report of a post-HTx patient with PTLD who progressed from polyclonal hypergammaglobulinemia via MGUS to malignant myeloma, showing signs of normalization in protein spectrum after therapy.

DISEASE COURSE

Initial examination before HTx was without abnormality in protein spectrum (protein electrophoresis without pathology or only mild polyclonal hypergammaglobulinemia). After HTx (November 2017), monoclonal gammopathy developed initially as MGUS type IgG lambda with quantitative progression from 2 g.L⁻¹ (+20 months after HTx, July 2019), through 3.9 g.L⁻¹ (+38 months), 6.4 g.L⁻¹ (+44 months), 15 g.L⁻¹ (+54 months), 22.5 g.L⁻¹ (+58 months). Free kappa/lambda light chains ranged from 58.2/31.25 mg.L⁻¹ (+22), through 37.2/43.6 mg.L⁻¹ (+38), 73.0/105/6 mg.L⁻¹ (+44), 92.6/622.8 mg.L⁻¹ (+54). After therapy initiated 62 months from HTx (cyclophosphamide, bortezomide, dexamethasone in 4 cycles) initially (+66 months), monoclonal protein positivity persists (40.9 g.L⁻¹ with FLC kappa/lambda values of 59.2/575.3 mg.L⁻¹), but 68 months after HTx, only oligoclonality is present in the protein spectrum without clear evidence of monoclonal immunoglobulin (7/2023).

COMPLICATING DISEASE

The patient's underlying disease (heart failure with recurrent decompensations, type 2 diabetes mellitus on insulin, chronic kidney disease, CKD3) is accompanied by complications related to hematological disease (CRAB criteria: elevated ionized calcium, CKD3, anemia, osteolytic lesion in the 6th rib) and cancer of another organ (prostate adenocarcinoma). The patient has had COVID-19, recurrent pneumonia, cytomegalovirus infection, and is post nephrostomy and sigmoidostomy. Graft function after HTx is satisfactory (EFLK 60%, no effusion, satisfactory coronary artery findings). Hematological disease in remission after 4 cycles of chemotherapy. The main problem of the patient remains complications of concomitant diseases (radiotherapy for prostate adenocarcinoma with fistula between bladder and bowel, sigmoidostomy, nephrostomy), malnutrition (weight 67 kg), recurrent pneumonia with fluidothorax.

PLAN

Next cycle of chemotherapy for hematological disease (8/2023), nutritional care, pre-dialysis preparation, ongoing immunosuppression after HTx.

CONCLUSION

The case report highlights the development of a hematological malignancy of PTLD nature, in which the patient was treated relatively late after HTx due to the patient's polymorbidity. The first cycles of chemotherapy led to remission, the patient is scheduled for further chemotherapy, and a number of complicating factors dominate the patient's overall condition.

Key words: postransplant lymphoproliferative disorder, heart transplantation, MGUS, malignant myeloma